

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ.

Равшан Аббос угли Мухиддинов

преподаватель кафедры

«Иностранных языков»

в Университете журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041120>

Аннотация: В данной статье указывается на необходимость изучения работниками СМИ иностранного языка, что открывает перед ними широкие возможности. При этом рассматриваются некоторые особенности обучения иностранному языку специалистов в сфере журналистики, перечисляются некоторые важные лингвистические компетенции для будущего журналиста.

Ключевые слова: иностранный язык, журналистика, навыки, умения, знания, коммуникативный подход, интерактивный метод в обучении.

Abstract: This article points out the need for media workers to study a foreign language, which opens up wide opportunities for them. At the same time, some features of teaching a foreign language to specialists in the field of journalism are considered, some important linguistic competencies for a future journalist are listed.

Keywords: foreign language, journalism, skills, abilities, knowledge, communicative approach, interactive method in teaching.

Актуальность данной темы исследования состоит в том, что новое время диктует новые требования: общаться, заводить знакомства, устанавливать новые партнерские отношения и друзей за рубежом. Главной целью обучения иностранному языку журналистов состоит в формировании их как субъектов межкультурной коммуникации и развития у них качеств поликультурной личности, востребованных современным информационным обществом в условиях глобализации.

Основные задачи данных уроков:

- 1) обучение английскому языку как средству международного общения;
- 2) развитие умения общаться на иностранном языке в определенной профессиональной сфере, в данном случае – масс-медиа;
- 3) формирование специальных профессиональных компетенций на иностранном языке;
- 4) развитие интеллектуальной личности.

Узбекистан активно интегрируется в мировую систему образования. Бурные перемены, прокатившиеся по странам СНГ, нашли отражение во всех областях жизни стран, затронули и систему высшего образования Узбекистана, вышедшего на мировую арену. Войти в число развитых, демократических государств, обеспечить своему народу благоприятные условия для жизни и процветания, занять достойное место в мировом сообществе является одной из стратегических целей страны. Для осуществления поставленных задач необходимо подготовить конкурентоспособных, творчески мыслящих свободно владеющих иностранными языками специалистов.

Новые требования, выдвигаемые глобальной конкуренцией, сталкиваются с проблемами, одной из которых является отсутствие профессионально-ориентированных учебников иностранных языков, а также необходимость свободного владения иностранным языком специалистом, чтобы быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда. Без знания иностранного языка невозможно перемещение по странам. Квалифицированный специалист, не владеющий иностранным языком, не может быть востребован за пределами Узбекистана.¹

Журналистика как неотъемлемая часть современного общества даёт возможность активизировать сотрудничество между разными странами, укрепляет деловые и международные отношения между государствами, способствует развитию диалога культур.

Подобное взаимодействие предполагает практическое значение владения журналистами иностранными языками. Умение общаться на иностранном языке является неотъемлемой частью современного журналиста, который должен обладать умением убедительно вести диалог на иностранном языке в ходе конференций или брифингов, брать интервью, не говоря уже о владении письменной иностранной речью, необходимой современному журналисту для написания статей и иных журналистских продуктов. Таким образом, в идеале современный журналист, живущий и работающий в условиях жёсткой конкуренции на профессиональном медийном поприще, должен в полной мере овладеть всеми навыками владения иностранным языком, а именно умением воспринимать иностранную речь на слух, умением вести диалог и монолог на иностранном языке, а также умением понимать информацию иностранных источников, необходимую ему для успешной и продуктивной профессиональной деятельности.²

В нашей стране создаются условия для стимулирования журналистов на изучение иностранных языков. В частности, 27 июня 2022 года в свет вышло Постановление Президента РУз «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики», в котором отмечено, что «журналистам и работникам редакций, осуществляющим деятельность в средствах массовой информации в качестве основного места работы, в течение не менее одного года:

компенсируется часть в размере 50 процентов расходов по обучению иностранным языкам на учебных курсах, не превышающая 15-кратного размера базовой расчетной величины. При этом они должны иметь национальный или соответствующий ему международный сертификат по иностранным языкам уровня B2 и выше и представить документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с обучением в негосударственной образовательной организации;

полностью компенсируются расходы по сдаче экзамена на получение национального или соответствующего ему международного сертификата по иностранным языкам уровня B2 и выше.

¹ Умурзакова, Д. И. Иностранный язык как средство развития профессионализма у студентов / Д. И. Умурзакова, Ш. А. Рахимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 870-872.

² Макарихина Е., Морковина А. Сочетание классических и современных подходов в обучении иностранному языку студентов направления «Журналистика и медиакоммуникации» // [Сочетание классических и современных подходов в обучении иностранному языку студентов направления «Журналистика и медиакоммуникации» \(cyberleninka.ru\)](#)

При этом расходы, связанные с проведением мероприятий, определенных настоящим подпунктом, покрываются за счет средств Фонда поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций Республики Узбекистан».³

Из этого следует, что изучение иностранных языков для будущих журналистов содействует формированию лингвистических профессиональных знаний, навыков и умений. Приобретение филологических знаний журналистом развивает публицистическую деятельность, содействуя формированию профессиональной компетентности медийного профиля. Именно информационная направленность процесса обучения иностранного языка совершенствует умение и навыки будущего журналиста к систематизированию знаний.

³ [О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики \(president.uz\)](http://president.uz)

Список использованной литературы:

1. “О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики” // www.president.uz
2. Макарихина Е., Морковина А. Сочетание классических и современных подходов в обучении иностранному языку студентов направления «Журналистика и медиакоммуникации» // www.cyberleninka.ru
3. Умурзакова, Д. И. Иностраный язык как средство развития профессионализма у студентов / Д. И. Умурзакова, Ш. А. Рахимова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87).
4. Якубов Д. Особенности обучения иностранному языку специалистов в сфере журналистики в Республике Узбекистан // <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-inostrannomu-yazyku-spetsialistov-v-sfere-zhurnalistiki-v-respublike-uzbekistan/viewer>